

ODYSSEUS – de ce trecerea granițelor nu va mai fi o odisee din 2025

Forumul Economic Mondial a estimat că numărul călătoriilor transnaționale va crește cu 50% în următorii ani, raportat înainte de pandemia COVID-19, ducând numărul lor la 1,8 miliarde până în 2030. Potrivit Eurostat, în 2015 principalele mijloace de transport pentru călătoriile în afara granițelor țării, efectuate de rezidenții UE, sunt împărțite astfel: 53% aerian, 31% autovehicule, 6% cu autobuzul, 5% căi navigabile, 4% căi ferate și 1% alte mijloace de transport. Întârzierile și cozile intervin cel mai adesea atunci când oamenii traversează atât frontierele terestre, cât și maritime, creând o povară suplimentară pentru autoritățile de frontieră și frustrare în rândul cetățenilor.

de Monica Florea și Dana Oniga

„**ODYSSEUS – Tehnologii discrete pentru trecerea în siguranță și fără întreruperi a frontierei pentru facilitarea călătoriilor**” este un proiect inovator al UE, finanțat în cadrul apelului HORIZON-CL3-2021-BM-01-03. Principalul său obiectiv este de a îmbunătăți atât controalele la frontieră pentru facilitarea călătoriilor peste frontierele externe, cât și experiența pasagerilor și a personalului autorităților de frontieră, cu ajutorul unor soluții digitale inteligente.

Proiectul este coordonat de compania de IT Software Imagination & Vision din

România și implică paisprezece parteneri UE și non-UE din douăsprezece țări europene. Ce își propune să realizeze proiectul ODYSSEUS:

- Să proiecteze și să dezvolte o platformă integrată care să permită trecerea fără întreruperi a frontierei, într-o manieră extrem de sigură, ajutând autoritățile de frontieră prin verificări automate, fiabile și precise la vamă;
- Să crească capacitățile de identificare și control ale autorităților de frontieră, prin mecanisme robuste și fiabile de verificare a identității, **introducând un pașaport mobil (virtual) protejat**

prin autentificare comportamentală continuă;

- Să permită controlul la frontieră fără a mai opri transporturile de marfă și vehiculele, prin screening sigur, discret și portabil bazat pe tehnologia de retrodifuziune cu raze X, pe procesarea imaginilor asistată de drone și pe analiza datelor cu ajutorul inteligenței artificiale;
- Să valideze eficacitatea platformei ODYSSEUS prin testarea acesteia în medii reale, în două peisaje diferite și în diverse medii operaționale (în interiorul unui tren, pe șosea, la bordul unei nave într-o zonă portuară);

ODYSSEUS integrează cunoștințele și inovațiile europene existente pentru a genera soluții de vârf pentru frontieră și vamă, folosind o combinație de:

- tehnologii de scanare;
- instrumente de identificare a călătorilor;
- interfețe avansate;
- tehnologii IA (inteligentă artificială);
- tehnologii cu raze X, cu un accent special pe comerțul cu mărfuri și protecția la trecerea frontierei.

Funded by European Union

ODYSSEUS a primit finanțare de la Programul de inovare *Orizont Europa* al Uniunii Europene în baza Acordului de grant Nr. 101073910.

- Să faciliteze adoptarea rapidă de către părțile interesate relevante din securitate a inovațiilor ODYSSEUS printr-o comunicare largă, prin diseminare științifică și prin activități de exploatare comercială direcționată, cuplate cu contribuții la organismele de standardizare relevante.

Pe lângă platforma ODYSSEUS, partenerii din proiect dezvoltă și tehnologiile puse la dispoziție autorităților de frontieră:

- Verificare fără întreruperi a identității la trecerea frontierei,
- Pașaport digital și virtual,
- Autentificare comportamentală continuă bazată pe inteligență artificială,
- Tehnologii cu raze X non-obtruzive și sigure pentru scanarea vehiculelor,

- Scanarea asistată a vehiculelor, bazată pe camere termice și de înaltă rezoluție, și pe un sistem de asistență pentru decizii și inteligență artificială, pentru creșterea confidențialității și a încrederii.

Compania românească de IT SIMAVI coordonează toate activitățile partenerilor pentru implementarea proiectului și pentru a obține un impact real în creșterea securității granițelor terestre și maritime ale Uniunii Europene.

„SIMAVI conduce integrarea platformei ODYSSEUS, care interconectează toate tehnologiile dezvoltate în proiect și care va pune la dispoziția autorităților de la frontieră rapoarte și alerte vizuale printr-o interfață ușor de folosit”, a declarat Monica Florea, Project Coordinator din partea companiei românești SIMAVI.

Platforma ODYSSEUS va fi testată și validată în trei cazuri în medii diferite: pe șosea, pe apă și pe tren. Scenariile operaționale vor include trecerea legală a frontierei și traficul ilicit de bunuri, materiale, explozivi sau droguri, fraudă de identitate și activități de terorism.

„Un alt aspect important în proiectul ODYSSEUS este să respectăm standardele etice impuse de Comisia Europeană și de noua legislație în pregătire în domeniul Inteligenței Artificiale, în mod special pentru a informa utilizatorul final despre activitățile de acest tip din proiect”, a spus Dana Oniga, Project Manager din cadrul SIMAVI.

Dacă nu știți, cu metodele tradiționale de verificare, în prezent petreceți în medie 10-20 de minute pentru mașinile de pasageri și 30-60 de minute pentru vehiculele grele, cum ar fi camioanele și autobuzele.

La finalul proiectului, în 2025, în cazul adoptării tehnologiilor ODYSSEUS, trebuie să ne așteptăm la:

- reducerea costurilor pentru autoritățile de frontieră și cetățeni și
- capacități de detecție sporite
- timp redus pentru controlul vehiculului/ bagajelor sau încărcăturii.

Proiectul ODYSSEUS va îmbunătăți experiența de trecere a frontierei pentru călători și personalul autorităților de frontieră și va crește securitatea frontierelor terestre și de apă ale UE, menținând în același timp securitatea și monitorizarea deplasărilor peste frontierele externe terestre și pe apă ale UE, sprijinind spațiul Schengen, reducând traficul ilegal de persoane și bunuri dincolo de aceste frontiere și protecția drepturilor fundamentale ale călătorilor.

Pentru mai multe știri, urmăriți proiectul pe Social Media:

Twitter : @odysseus_heu

Linkedin : #odysseusprojectheu

Vizitați site-ul nostru și înregistrați-vă pentru a primi știrile noastre!

<https://odysseusproject.eu/>